

Habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera Logopedia

Professional abilities in the students of the career Logopedia

Miladis Fornaris-Méndez

✉ mfornaris@uo.edu.cu

 <https://orcid.org/0000-0003-4510-6610>

Félix Lázaro Huepp-Ramos

✉ felixh@uo.edu.cu

 <https://orcid.org/0000-0003-2717-1670>

Beatriz Alfonso-Acosta

✉ balfonsoacosta@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0006-0980-0372>

Universidad de Oriente, Cuba.

Resumen

La formación de un profesional competente demanda de un proceso organizado, científico y sistemático, que permita al estudiante solucionar, de manera gradual problemas que lo acerquen a la realidad de su campo de actuación. La solución de estos problemas solo es posible con el desarrollo de habilidades profesionales que permitan dar respuestas a las demandas planteadas. El presente trabajo se desarrolló en la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba y tiene como objetivo socializar la metodología elaborada para garantizar el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes, contentiva de diferentes pasos y acciones metodológicas para optimizar el proceso formativo. En este estudio se aplicaron los métodos de análisis-síntesis, inducción-deducción, análisis de documentos, prueba pedagógica y modelación.

Palabras clave: formación, habilidades, logopedia, metodología, método

Abstract

The training of a competent professional demands an organized, scientific and systematic process that allows the student to gradually solve problems that bring him closer to the reality

of his field of action. The solution to these problems is only possible with the development of professional skills that allow responses to the demands raised. The present work was developed in the Bachelor of Education career. Logopedia of the Universidad de Oriente in Santiago de Cuba and aims to socialize the methodology developed to guarantee the development of professional skills in students, containing different steps and methodological actions to optimize the training process. In this study, the methods of analysis-synthesis, induction-deduction, document analysis, pedagogical test and modeling were applied.

Keywords: formation, abilities, speech therapy, methodology, method

Introducción

La formación profesional responde a la necesidad de garantizar un egresado que reúna cualidades que le permitan enfrentarse al conjunto de situaciones que encontrará en el contexto socio laboral en que se desempeñará. El encargo social de las universidades surge de las necesidades de desarrollo de la sociedad, que dan respuesta desde sus procesos: docencia, investigación y extensión a este.

Al respecto Alemán (2008) plantea que:

Las instituciones de educación superior tienen, entre otras, la función de mantener, desarrollar y preservar la cultura de la sociedad. Para preservar o mantener la cultura, la sociedad necesita formar ciudadanos que en calidad de trabajadores se apropien de ésta, la promuevan y la enriquezcan mediante la creación. (p. 2)

Para alcanzar este objetivo, el desarrollo de habilidades profesionales constituye una prioridad en el proceso de formación inicial de los estudiantes; toda vez que garantiza la solución de los principales problemas profesionales y la relación del estudiante con el objeto de su profesión.

Fuentes González et al. (2011) al referirse a este tipo específico de habilidades, plantea que se forman y se desarrollan en la educación superior y constituyen el sustento para que el estudiante pueda solucionar y transformar las diversas situaciones a que se afrontará en su profesión. Estas habilidades brindan las herramientas necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proceso formativo, garantizando el cumplimiento de las exigencias planteadas por la sociedad a la universidad.

Al asumir esta concepción acerca de las habilidades profesionales se tiene en cuenta su complejidad y carácter holístico porque ellas se manifiestan precisamente durante la solución de los problemas de la profesión y estos no se pueden desligar de las demandas sociales, por lo que se coincide con La O Mendoza et al. (2018) en que “la habilidad profesional expresa una integración dinámica de lo cognitivo y lo afectivo que le permite al sujeto una actuación determinada, lo que le confiere un carácter actitudinal” (p. 5).

En la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia, estas habilidades propician la solución de problemas profesionales en el proceso de atención logopédica a niños y adolescentes en las instituciones educativas preescolares y escolares, regulares y especiales, la familia y la comunidad. Permitiendo la actuación de forma exitosa en el objeto de trabajo de este profesional.

Muchos investigadores han incursionado en esta temática: Álvarez de Zayas (1999); Fuentes González et al. (2011), La O Mendoza et al. (2018); Curbeira Hernandez et al. (2019), entre otros que coinciden en plantear que el proceso de formación inicial permite el desarrollo de las habilidades profesionales necesarias para resolver los múltiples problemas a que se enfrentarán los egresados en su labor.

Al abordar las habilidades profesionales y su importancia Curbeira Hernández et al (2019), comentan:

Las habilidades profesionales son importantes componentes de las cualidades que debe poseer un profesional para ser idóneo. Su dominio lo pone en condiciones de enfrentar con éxito las tareas inherentes a su profesión, para dar solución de los problemas de la realidad de la organización donde se desempeñe. Estas habilidades continuarán perfeccionándose durante el ejercicio de la profesión. (p. 430)

A través de la observación de actividades en la práctica laboral y docente, las evaluaciones docentes (ejercicios integradores, culminación de estudio, práctica laboral, clases prácticas), la observación a clases y las entrevistas a profesores de la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia en la Universidad de Oriente se pudieron detectar las siguientes insuficiencias:

- Dificultades por parte de los estudiantes, para solucionar situaciones problemáticas

vinculadas con la caracterización, el diagnóstico, el diseño y rediseño de las estrategias de atención logopédica integral en diferentes contextos de actuación.

- Deficiencias en la cohesión y relaciones entre las disciplinas para la articulación de los contenidos del currículo en el desarrollo de habilidades profesionales del logopeda.
- Insuficiente tratamiento didáctico particular, con carácter integrador, a las habilidades para la solución de los problemas profesionales de la atención logopédica.

Teniendo en cuenta estas insuficiencias y partiendo de la importancia de la temática para el logro de una educación de calidad y para el proceso de formación inicial del logopeda, fue objetivo de la investigación: elaborar una metodología para el desarrollo de las habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera Logopedia. Para ello se diseñó la aplicación de los diferentes métodos e instrumentos de investigación seleccionados

El análisis documental fue utilizado con el objetivo de analizar las características del proceso de formación inicial y el desarrollo de habilidades profesionales a partir de la consulta de diferentes fuentes documentales como: artículos científicos, tesis de grado, maestría, doctorado y documentos normativos de la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia (modelo del profesional, indicaciones metodológicas y de organización de la carrera y programas de disciplinas).

El análisis y la síntesis se empleó con el objetivo de estudiar el proceso formativo con el fin de determinar sus características y su papel en el desarrollo de habilidades profesionales, fue empleado también en el proceso de construcción de la metodología para el desarrollo de las habilidades profesionales en el logopeda en formación.

La inducción y la deducción fue utilizado para establecer las generalizaciones y los nexos pertinentes a partir de los presupuestos teóricos, penetrar en la lógica teórico-práctica del objeto, e ir conociendo sus causas y nexos, realizando conclusiones parciales y generales que permitieran asumir una visión clara de la solución del problema.

La prueba pedagógica se utilizó para precisar el desarrollo alcanzado por las habilidades profesionales en los estudiantes, según el año que cursan y el modelo del profesional de la carrera.

La modelación fue aplicada para elaborar la metodología encaminada al desarrollo de las habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia.

Estos métodos posibilitaron el análisis del objeto de la investigación, enfatizando en el desarrollo de las habilidades profesionales, sus características y los resultados de su evaluación en los estudiantes de la carrera; lo que posibilitó, posteriormente, efectuar la modelación de la metodología. La población la constituyen 212 estudiantes de la carrera Licenciatura Educación. Logopedia en el curso 2022. Se seleccionan al azar a 97 estudiantes (42,3%), atendiendo a las particularidades del proceso formativo quedando constituida por un grupo de cada año académico.

Desarrollo

La formación y desarrollo de habilidades son premisas necesarias para erigir a los estudiantes como entes activos de la sociedad, pues posibilita el dominio de los modos de actuación necesarios para desempeñar la labor profesional en la especialidad en que se forman. Su adecuado desarrollo garantiza el éxito en la ejecución de la actividad de la profesión y la solución de los más diversos problemas de su especialidad.

Realizando un análisis desde el sustento teórico que ofrece la Psicología, Petrovski (1986) reconoce por habilidad el “dominio de un complejo sistema de acciones psíquicas y prácticas, necesarias para una regulación racional de la actividad con la ayuda de los conocimientos y hábitos que las personas poseen” (p. 159).

Para Álvarez de Zayas (1999) las habilidades son:

la dimensión del contenido que muestra el comportamiento del hombre en una rama del saber propio de la cultura de la humanidad. Es, desde el punto de vista psicológico, el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a un objetivo. (p. 71).

Se tiene en cuenta lo planteado por este autor al considerar que desde el punto de vista didáctico las habilidades constituyen un componente del contenido, donde el hombre refleja el conocer y el poder en relación con el objeto. De tal manera son las que condicionan la relación con el objeto (o sea, el conocimiento), a través de las diferentes acciones que el

estudiante debe realizar al interactuar con él. En la definición se sintetizan los aspectos distintivos que caracterizan la habilidad, desde el punto de vista didáctico a través de la relación contenido-habilidades.

Por su parte Fuentes et al. (2011) especifican que “en el contexto de la Didáctica de la Educación Superior, se precisa un tipo específico de habilidad que se forma en dicho contexto y que constituyen sustento del desarrollo de la capacidad transformadora humana profesionalizante, que son las habilidades profesionales” (p. 241).

Para la formación de un profesional competente, capaz de resolver los problemas relacionados con su labor, una de las condiciones necesarias es el desarrollo de habilidades profesionales. Concordando con estas pretensiones, La O et al. (2018) puntualizan: “las habilidades profesionales constituyen la esencia de la actuación del profesional y un punto de partida del modelo del profesional. Estas descansan sobre la base de los conocimientos teóricos y prácticos de los que se ha apropiado el sujeto” (p. 4).

Por su parte Curbeira et al. (2019), al abordar las habilidades profesionales refieren:

son “acciones y operaciones ordenadas, que pueden integrarse; subordinadas a una profesión concreta; pueden formar parte de una o varias asignaturas, ya sea de forma implícita o explícita; son sistematizadas en el proceso de la actividad; responden a un objetivo concreto; y permiten la solución de los más diversos problemas de una determinada profesión”. (p. 431).

Para evaluar el desarrollo de habilidades en los estudiantes de la carrera, se determinó como dimensión: el dominio de las habilidades profesionales en los estudiantes y los indicadores con su escala de medición. Se aplicó la prueba pedagógica a los 97 estudiantes de la muestra (de primer, segundo, tercer y cuarto año de la carrera); obteniéndose los resultados como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Dominio de las habilidades profesionales en los estudiantes. Escala de medición Ordinal (frecuencia absoluta) (MA: muy adecuada. A: adecuada. PA: poco adecuada. NA: no adecuada).

Indicadores:	MA	A	PA	NA	Total
La asimilación del sistema de acciones que conforman a las habilidades.	9	40	31	17	97
Precisión en la realización de las invariantes de la habilidad.	9	40	30	18	97
Rapidez en la realización de las invariantes de la habilidad.	9	40	25	23	97
Síntesis de las invariantes.	9	40	24	24	97
Solución a los problemas de su contexto de actuación.	9	40	23	25	97
Transferencia a diferentes contextos.	9	40	23	25	97

Los resultados permitieron ubicar a los alumnos en cuatro niveles de manifestación de los indicadores para el dominio de la habilidad, resultando de la siguiente manera: De los 97 estudiantes (entre primero y cuarto año de la carrera), 49 poseen entre muy adecuada y adecuada: la asimilación, precisión, rapidez, síntesis, solución y transferencia de las habilidades (para un 50.5 %, de eficacia en el desarrollo de habilidades). Y 48 (49,4 %) mostraron entre poco y no adecuada: la asimilación, precisión, rapidez, síntesis, solución y transferencia de las habilidades. Teniendo en cuenta estos resultados, a partir de los indicadores utilizados en el estudio, se evidencia que existen insuficiencias en el desarrollo de las habilidades profesionales de los estudiantes de la carrera, lo que limita su desempeño en la solución de problemas profesionales modelados o reales.

Ante estas insuficiencias, se construye (a través del método de modelación) una metodología para el desarrollo de habilidades profesionales en la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia; como resultado de la construcción del instrumento empírico de la tesis doctoral vinculada al proyecto: “Perfeccionamiento e institucionalización de la sociedad cubana en respuesta a la política socioeconómica del país”.

*Metodología para desarrollar habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera
Licenciatura en Educación. Logopedia*

Se considera la metodología como un conjunto construido en forma de sistema e integrado por pasos, acciones y procedimientos metodológicos que permiten direccionar, el desarrollo de las habilidades profesionales en el proceso de formación del logopeda.

Se asume que una metodología es “el conjunto de acciones interrelacionadas entre sí por fases, dirigidas a desarrollar la competencia en los estudiantes, direccionadas desde lo teórico por el método de proyectos como forma de organización y el enfoque de formación basada en competencias profesionales.” (Moya Joniaux et al., 2019, p. 30)

El objetivo general de la metodología es desarrollar habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia. Está sistémicamente estructurada sobre la base de una relación de coordinación y subordinación entre sus pasos metodológicos y se rige por el método Profesionalización Logopédica contextual; que será la vía, la guía, el modo de desplegar el proceso de desarrollo de habilidades profesionales; revelando la secuencia de pasos y un conjunto de procedimientos didácticos que lleven al logro del objetivo.

La metodología formulada responde a la relación interdisciplinaria entre las asignaturas del currículo y entre los procesos sustantivos que se desarrollan en la universidad durante la formación inicial del profesional. Para la organización y ejecución del proceso de formación y desarrollo de habilidades profesionales en el logopeda se propone el método de Profesionalización Logopédica contextual, que está integrado por varios procedimientos que se despliegan en los pasos metodológicos a partir de las acciones propuestas en la implementación de la metodología.

Procedimientos:

- Análisis de documentos.
- Análisis y síntesis.
- Inducción y deducción.
- Modelación.
- Explicación.

- Conversación heurística.
- Estudio de casos
- Trabajo independiente.
- Búsqueda parcial.
- Respuestas a situaciones profesionales.

Paso metodológico No.: proyección del desarrollo de habilidades profesionales logopédicas.

Objetivo: modelar la formación y desarrollo de las habilidades profesionales asociadas al objeto de la profesión.

Procedimientos: Se propone utilizar el análisis de documentos, el análisis y síntesis, inducción-deducción y la modelación, teniendo en cuenta el valor de lógica de razonamiento que tienen los mismos.

Acciones metodológicas:

Determinación de los problemas profesionales y habilidades profesionales del Logopeda, para ello se debe realizar el estudio y análisis de los documentos rectores de la carrera: modelo del profesional, los programas de las disciplinas y los programas de asignaturas. Después de este análisis se procederá a:

- Determinar los núcleos conceptuales de la asignatura y las habilidades de ella que tributan al desarrollo de las habilidades profesionales del logopeda.
- Realizar un análisis de los contenidos y habilidades de la disciplina Logopedia.
- Determinar cuáles conocimientos y habilidades de la asignatura en cuestión se relacionan con la Logopedia precisando las acciones y las operaciones que constituyen invariantes funcionales para el trabajo del logopeda.
- Establecer cuándo y con qué conocimientos y habilidades se ponen en práctica para alcanzar los contenidos y habilidades integradoras en cada año. A partir del análisis de la relación de los núcleos conceptuales de la asignatura, con los núcleos conceptuales de la disciplina Logopedia. Aspectos que permitirán determinar los nexos que se establecen entre los nodos cognitivos, precisando nodos cognitivos interdisciplinarios que posibiliten el desarrollo de habilidades profesionales en el logopeda.

- Determinar los indicadores para evaluar el desarrollo de la habilidad profesional, que trabajará la asignatura en el año (tabla 2).

Tabla 2

Dimensión e indicadores para evaluar el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera

Dimensión	Indicadores
Desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera.	La asimilación del sistema de acciones que conforman a las habilidades Precisión en la realización de las invariantes de la habilidad Rapidez en la realización de las invariantes de la habilidad Síntesis de las invariantes Solución a los problemas de su contexto de actuación Transferencia a diferentes contextos Creatividad en la solución de los problemas

Esta determinación será posible a través del análisis individual y colectivo, de los programas de disciplinas y asignaturas a través de la autopreparación, reuniones y talleres metodológicos en las asignaturas, disciplinas, años y carrera.

Formas de organización de la actividad: autopreparación, reuniones metodológicas, talleres metodológicos.

Paso metodológico No. 2: ejecutar el desarrollo de la habilidad por la asignatura individualmente.

Objetivo: desarrollar habilidades profesionales, por parte de la asignatura en la carrera.

Procedimientos: explicación, la conversación heurística, demostración, análisis y síntesis.

Acciones metodológicas:

- Motivación hacia el contenido. Planteamiento del problema (pregunta problematizadora. Descubrimiento de los conocimientos previos de los estudiantes.
- Formación de la habilidad, con la elaboración teórica del conocimiento, a partir de la conformación de tareas por parte de la asignatura, teniendo en cuenta los aspectos necesarios y específicos para el logopeda como profesional que se está formando. Se

explicará y demostrará el proceder para actuar con la habilidad y las invariantes para su ejecución.

- Asimilación de la habilidad. Se deben ofrecer situaciones de los contenidos impartidos por la asignatura que tributen al desarrollo de habilidades profesionales del logopeda, en las que sea necesario aplicar sus invariantes. Se trabajará en la asimilación de los núcleos conceptuales de la asignatura, que incidirán en el desarrollo de habilidades profesionales en el logopeda.

Este proceder se desarrollará con periodicidad y un aumento gradual de su complejidad.

Formas de organización: conferencias, clases prácticas, prácticas laborales, seminarios, consultas, autopreparación.

Paso metodológico No. 3: ejecutar el desarrollo de la habilidad por la asignatura, con la disciplina Logopedia.

Objetivo: desarrollar habilidades profesionales a través del vínculo de las asignaturas del currículo con la Logopedia.

Procedimientos: análisis de documentos, modelación, explicación, conversación heurística, estudio de casos, trabajo independiente, búsqueda parcial, respuestas a situaciones profesionales.

Acciones metodológicas:

- Ofrecer situaciones donde se manifieste la relación de la asignatura, con la Logopedia; en las que sea necesario aplicar la invariante de habilidad en la solución de problemas relacionados con ella. El docente ofrece el contenido de la tarea por medio de procedimientos problémicos profesionalizadores y orienta su solución en las clases prácticas, talleres, seminarios y prácticas laborales.

Este proceder se desarrollará con periodicidad y aumento gradual de la complejidad del mismo.

Forma de organización: Clase práctica, taller (interdisciplinario, vinculado con la logopedia) y práctica laboral de la asignatura.

Paso metodológico No. 4; ejecutar el desarrollo de la habilidad por la Disciplina Formación Laboral Investigativa.

Objetivo: desarrollar habilidades profesionales en el contexto de actuación, en la solución de problemas profesionales, a un nivel aplicativo.

Procedimiento: Trabajo independiente, búsqueda parcial.

Acciones metodológicas:

- Enseñanza problémica (a través de actividades docentes integradas que posibiliten la sistematización de las habilidades profesionales ya formadas y desarrolladas en un primer estadio), donde las situaciones planteadas en las actividades docentes y la capacitación para la solución de problemas profesionales reales en su esfera de actuación preparen a los estudiantes para la realización de la actividad laboral y garantizar la discusión y el control de los resultados de las actividades laborales, las que deben constituir pequeñas investigaciones que posibiliten la integración de los conocimientos teóricos y prácticos de todas las asignaturas seleccionadas y necesarias del currículo. Las situaciones problémicas se utilizan como herramienta para que los alumnos obtengan las habilidades necesarias para su solución. Estas actividades docentes se deben desarrollar por profesores de la Universidad.
- Profesionalización Logopédica contextual (Tarea integradora). Donde se logre el vínculo de la teoría con la práctica y la aplicación de lo que el estudiante conoce en la solución de los problemas profesionales que se encuentran en su objeto de estudio. El estudiante deberá sistematizar y generalizar los contenidos recibidos por las diferentes asignaturas en diferentes contextos de su actuación profesional, a través de la solución de actividades laborales, extensionistas e investigativas.

Para el cumplimiento del objetivo se precisa la participación activa del tutor y el estudiante en estrecha interacción.

El estudiante se enfrenta a disímiles situaciones en el contexto logopédico (presentes en diversos procesos: práctica laboral y extensión universitaria), donde deberá aplicar las habilidades adquiridas para su solución, con la asesoría del tutor o profesor. El estudiante debe tener la

posibilidad de utilizar las invariantes de la habilidad a desarrollar en el contexto logopédico, incrementando su frecuencia de aparición y su nivel de complejidad. El tutor o profesor debe ofrecer apoyo a los estudiantes en los procesos de aprendizaje y fomentar el desarrollo de las habilidades profesionales. Este apoyo debe realizarse siguiendo el siguiente algoritmo:

- a) Presentación del problema a resolver en el contexto logopédico, por parte del tutor y/o profesor. (relacionada con la habilidad que se quiere formar)
- b) Análisis de los recursos para su solución, por parte del estudiante.
- c) Investigación de la solución al problema.
- d) Planeación de la solución a la problemática detectada.
- e) Cumplimiento de la actividad en el contexto logopédico, por parte del estudiante.
- f) Análisis y debate de los resultados de la actividad en el contexto logopédico, por parte de estudiante con el tutor. Determinando logros y dificultades en la solución al problema profesional manifestado en el contexto.
- g) Creación profesional. Solución creativa de problemas profesionales por el estudiante, con las habilidades que posee alcanzando su solución, un nivel creativo.

En esta relación con su contexto de actuación el estudiante modela nuevas variantes y formas de las acciones que permitan la solución a estas problemáticas. Esta modelación será posible cuando el estudiante sea capaz de aplicar las invariantes en diferentes contextos y crear recursos para la solución de los problemas profesionales a los que se enfrenta, para ello se precisa:

La modelación creativa, por parte del estudiante, de la solución a los problemas profesionales encontrados en su contexto de actuación logopédica. Él deberá organizar situaciones, condiciones, medios, acciones, actividades que posibiliten la exitosa solución de la problemática detectada.

Con la modelación creativa, se colocará la habilidad a un nivel superior; se muestra el dominio, asimilación, sistematización, generalización y creatividad de la habilidad en la solución de los problemas profesionales que se encuentran en su contexto de actuación logopédica.

El estudiante alcanza en su relación con el contexto logopédico la solución de los problemas

que se derivan del mismo, de forma innovadora.

Formas de organización: prácticas laborales, clases prácticas, actividades extensionistas.

Paso metodológico No. 5: evaluación del desarrollo de habilidades profesionales.

Objetivo: evaluar el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia.

Procedimientos: trabajo independiente, respuestas a situaciones profesionales.

Acciones metodológicas:

- Se procederá al empleo de diversos instrumentos de evaluación para constatar el desarrollo de la habilidad, teniendo en cuenta la habilidad y el indicador que se evaluará. Para ello el estudiante deberá realizar una exposición de la tarea integradora, donde debe demostrar el dominio de la habilidad a través de la exposición en plenaria del modelo de solución y los resultados alcanzados con ello, a través del dominio de las habilidades profesionales.
- Demostrar durante el ejercicio de la práctica docente las habilidades alcanzadas para la dirección del proceso de atención logopédica integral con niños de las instituciones educativas donde realiza la práctica.
- Fomentar la autoevaluación del aprendizaje (ofreciendo al estudiante elementos de ayuda).

Forma de organización: talleres de evaluación, clase logopédica para la evaluación final de la práctica docente.

Después de revelar el proceder de la metodología se precisan a continuación algunos elementos distintivos de la misma:

La metodología propuesta, viabiliza la coherencia entre las diferentes asignaturas del currículo que accionan en conjunto en diferentes estadios de la habilidad profesional, posibilitando la sistematización profesional de la habilidad y el logro del objetivo propuesto. En la metodología se tiene en cuenta el papel y el momento en que cada una de las asignaturas debe ejecutar el proceso de desarrollo de las habilidades profesionales.

Al referirse a la interdisciplinariedad González Pérez et al. (2004) refieren:

Convenimos en que la interdisciplinariedad propiamente dicha se da en la relación que se establece entre dos o más disciplinas afines que apuntan a la formación de un profesional. En la educación superior cubana, la interdisciplinariedad se concreta en las llamadas “disciplinas integradoras”. La interdisciplinariedad adquiere diferentes matices, tal como se muestra a continuación. (p.4).

Por su parte Fornaris Méndez y Huepp Ramos (2019b) apuntan que:

Desde este punto de vista la relación interdisciplinaria puede ser considerada como una relación sistémica entre las disciplinas por objetivos comunes, donde cada disciplina como componente del sistema establece nexos estrechos a fin de lograr el cambio en el nodo cognitivo. (p. 526)

Con la integración de las disciplinas que inciden en el currículo, se dirige la atención hacia una meta común, el trabajo en conjunto de nodos interdisciplinarios, que posibilita la visión a alcanzar y la proyección para llegar a esta por todas las asignaturas del año.

Al referirse a la integración curricular Illán Romeu y Molina Saorín (2011) refieren que:

Posibilita la adecuada sistematización de procedimientos comunes a todas aquellas disciplinas que no son objeto habitual de enseñanza explícita. Trabajar en proyectos integrados facilita que, por ejemplo, esa serie de verbos tan útiles para cumplimentar programaciones (como observar, medir, clasificar, comparar, comunicar, etc.), puedan llenarse de contenido real para los alumnos. (p.23)

El método Profesionalización Logopédica Contextual propicia la solución de los problemas profesionales en el contexto de actuación. Sus pasos revelan las diferentes etapas de desarrollo de la habilidad profesional: desde una adquisición, asimilación, sistematización, generalización y creación. A través de la cohesión entre las disciplinas y los componentes académico, laboral, investigativo y extensionistas.

Al profundizar en los aspectos coherentes con el trabajo hacia un objetivo común de las diferentes disciplinas, relacionadas con la asignatura básica que es la Logopedia, en el desarrollo de habilidades profesionales, y posterior su generalización de la disciplina Formación Laboral

Investigativa Fornaris Méndez y Huepp Ramos (2019a), refieren que:

La determinación de los objetivos y habilidades integradores garantizó la presencia de elementos direccionadores de la labor formativa en la carrera y en cada uno de sus años, toda vez que se integran las habilidades como elementos del contenido de la enseñanza en el objetivo de cada año, lo que a su vez medió en el tránsito del estudiante hacia el dominio del objeto de la profesión y el logro de los modos de actuación en cada año y su relación directa con los de la carrera; favoreciendo que las influencias educativas tengan una misma orientación y finalidad (en lo académico, laboral, investigativo y extensionista), con una concepción que propicia la apropiación del conocimiento científico que conduce al desarrollo del pensamiento científico-pedagógico y el desarrollo de las habilidades profesionales lo que integra lo científico y lo laboral. (p. 217).

La cohesión de estos aspectos, dirigidos a un fin común posibilita la sistematización de acciones en varios momentos y por diferentes agentes en el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera Logopedia.

Conclusiones

Los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia, mostraron insuficiente desarrollo de las habilidades profesionales a lograr según el modelo del profesional; lo que imposibilita la solución de los problemas que deben resolver en su desempeño profesional.

La metodología propuesta contribuirá a la cohesión entre diferentes disciplinas y componentes del proceso de formación inicial del Logopeda, lo que posibilita el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera Logopedia de la Universidad de Oriente.

El método Profesionalización Logopédica Contextual, direcciona los pasos metodológicos que se desarrollan en la metodología; transitando por diferentes niveles de complejidad, que promueven el desarrollo de la habilidad profesional potenciando la participación de las disciplinas y manifestándose en las actividades promovidas en los diversos procesos sustantivos de la formación universitaria.

Referencias bibliográficas

- Alemán, P. A. (2008). El papel de la universidad en el proceso de formación para la economía solidaria. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 24, 1-15.
- Álvarez de Zayas, C. (1999). *La escuela en la vida*. Pueblo y Educación.
- Curbeira Hernandez, D., Bravo Estevez, M. d. L., & Morales Diaz, Y. d. I. C. (2019). La formación de habilidades profesionales en la educación superior. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 48(supl.1).
- Fornaris Méndez, M., & Huepp Ramos, F. L. (2019a). Experiencias de trabajo en la disciplina Formación Laboral Investigativa en la carrera Logopedia. *Maestro y Sociedad*, 16(2), 208-221.
- Fornaris Méndez, M., & Huepp Ramos, F. L. (2019b). Los ejercicios integradores en la disciplina Formación Laboral Investigativa en la carrera Logopedia. *Mendive*, 17, 524-538.
- Fuentes González, H. C., Montoya Rivera, J., & Fuentes Seisdedos, L. (2011). *La formación en la Educación Superior desde lo holístico, complejo y dialéctico de la construcción del conocimiento científico*. Ediciones UO.
- Illán Romeu, N., & Molina Saorín, J. (2011). Integración Curricular: respuesta al reto de educar en y desde la diversidad. *Educación em Revista*, 41, 17-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0104-40602011000300003>
- La O Mendoza, Y., Núñez Núñez, G., & Toral Castro, C. (2018). El desarrollo de habilidades profesionales en el contador. *Opuntia Brava*, 10(3), 307-315. <https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/561>.
- González Pérez, M., Hernández Díaz, A., Hernández Fernández, H., & Sanz Cabrera, T. (2004). Curriculum y formación profesional. *Revista Pedagogía Universitaria*, 9(2) 1+.
- Moya Joniaux, C. A., Alonso Betancourt, L. A., Vera Crespo, M. D., Corral Joniaux, J. A., & Lopez Mantuano, M., H. (2019). Metodología para el desarrollo de la competencia de marketing en estudiantes de Economía durante la inserción laboral en empresas.

Revista ESPACIOS, 40(44), 26

Petrovski, A. V. (1986). *Psicología general*. Editorial Progreso.